

**ADOBE PHOTOSHOP ДАСТУРИДА WEB САҲИФА УЧУН
АНИМАЦИЯЛИ БАННЕР ТАЙЁРЛАШНИНГ АМАЛИЙ
БОСҚИЧЛАРИ**

*Раҳмонов Мирзохид Шавкатович,
Саидова Нигора Комилдҷоновна
Андижон давлат университети
mrahmonov489@gmail.com*

АННОТАЦИЯ

Мақолада бугунги кунда жуда долзарб бўлган компьютер графикаси соҳасидаги растрли графика билан ишловчи Adobe Photoshop дастурида web саҳифа учун анимацияли баннер тайёрлаш технологияси баён этилган. График анимацияли баннер яратиш 3 босқичда амалга оширилган ва ҳар бир босқич алоҳида бўлимларда ёритиб берилган. Шу билан бирга мақолага мос видео дарслар ҳам тайёрлаган бўлиб, ютубе сайтидаги ссилкалар хавола қилинган.

Калит сўзлар: *web саҳифа, анимация, Adobe Photoshop, анимацияли баннер, слой, слойлар гуруҳи, маска, маска-слой, шаффоф фон, анимация (покадровая), кадрни созлаш.*

Аннотация: *В статье описана технология создания анимированного баннера для веб-страницы в программе Adobe Photoshop, работающая с растровой графикой в области компьютерной графики, которая сегодня очень актуальна. Создание графического анимированного баннера было выполнено в 3 этапа, каждый этап освещен в отдельных разделах. Он также подготовил видеоуроки к статье со ссылками на YouTube.*

Ключевые слова: веб-страница, анимация, Adobe Photoshop, анимированный баннер, слой, группа слоев, маска, маска-слой, прозрачный фон, анимация (покадровая), установка кадра.

Abstract: *The article describes the technology of creating an animated banner for a web page in the Adobe Photoshop program, working with raster graphics in the field of computer graphics, which is very relevant today. The creation of a graphic animated banner was carried out in 3 stages, each stage is covered in separate sections. He also prepared video tutorials for the article with links to YouTube*

Keywords: *web page, animation, Adobe Photoshop, animated banner, layer, layer group, mask, layer mask, transparent background, animation (frame by frame), frame setting.*

Компьютер графикаси соҳасини Adobe Photoshop дастурисиз тасаввур этиб бўлмайдими. Бу дастур растрли графика устида жуда ҳам кўплаб имкониятларга эга. Ушбу мақолада web саҳифа учун анимацияли баннер тайёрлашнинг амалий босқичлари баён этилади.

1-босқич. Баннер учун янги хужжат яратиш¹

Анимацияли баннер тайёрлаш учун маскалар, слойлар, фигуралар билан ишлаймиз. Машғулот охирида кадрли анимация баннер тайёрлашга эришамиз.

Дастур қулай ишлаш учун Adobe Photoshop дастур интерфейсини ўзимизга мослаб сошлаб оламиз. Созлаш учун қуйидаги ишларни амалга оширамиз. “Перемещение” буйруғини танлаб унинг хосса панелидан “Автовыбор: Слой” хоссани фаоллаштирамиз.

¹ <https://www.youtube.com/watch?v=sQNu8btzd8&list=PL9GS1dV6qtiI0vBLdyZl4WFQu4TPeUJze&index=20>

Палитралардан “Слоу” ва “История” палитраларни фаоллаштириб оламиз. Бунинг учун “Окно”-“История” ва “Окно”-“Слоу (F7)” буйруқларини навбат билан амалга оширамиз. Баннер учун янги хужжат яратамиз. Унинг ўлчамлари 500*120 пиксел ўлчамларда бўлади² (1-расм).

1-расм. Янги хужжат яратиши ойнаси

Шундан сўнг хужжатни “Banner” номи билан хотирага оламиз.

△ *Эслатма.* Хужжатлар билан ишлаётганда хужжат яратилгандан сўнг шу вақтнинг ўзида шу хужжатни бирор ном билан хотирага олишни тавсия қиламиз. Чунки турли сабаблар туфайли (электр ўчиши, компьютер қотиб қолиши ва бошқалар) хужжат сақланмай қолиши мумкин.

Янги ҳосил бўлган слой “Слоу” палитрада “Фон” номи билан ифодаланади (2-расм).

² М.Ш.Рахмонов. Компьютер графикаси. Ўқув қўлланма. Андижон- “Ҳаёт нашри 2020” нашриёти. 192 б.

2-расм. “Слой” палитрада “Фон” слой ифодаланиши

Слойга “Заливка (G)” инструмент ёрдамида кўк рангни қуямиз. Шундан сўнг хужжат қуйидаги кўринишга келади (3-расм).

3-расм. Хужжатга ранг қуйилгандан кейинги холат.

Хужжатга “Горизонтальный текст” инструмент ёрдамида бирор жумла ёзамиз. Мисол учун “*Adobe Photoshop dasturiga oid vdeo kurslar*” жумлани киритамиз. Шрифт катталиги 18 пт қилиш етарли бўлади. Киритилган матни хужжат бўйлаб суриш учун “Перемещение” инструмент танланади ва сичқон ёрдамида ушлаб керакли жойга қўйилади. Бу каби суриш ишини клавиатурадаги юқорига, пастга, чапга, ўнгга стелка клавишлар билан ҳам амалга ошириш мумкин (4-расм).

4-расм. Хужжатга матн киритилган холат.

“Прямоугольная область (M)” инструмент ёрдамида хужжатнинг ўнг томонида бўлажак муқова учун керакли соҳани ажратамиз (5-расм). Ажратиш вақтида пробел клавиши босилса ажратилаётган соҳани бошқариш имкония пайдо бўлади.

5-расм. Хужжат ўнг томонидан ажратилган соҳа.

Слой палитрасининг қуйи қисмида жойлашган “Создать новый слой” буйруғи ёрдамида янги слой ҳосил қиламиз ва уни “Disk1” деб номлаймиз

Муқова учун олдиндан тайёрлаб қўйилган баннер учун расм файлини очамиз. Сўнгра уни “Перемещение” инструмент ёрдамида ушлаб тайёрлаётган баннер файлга олиб ўтамиз. Расм олиб ўтиляётганда сичқон кўрсаткичида + белги пайдо бўлади. Шундан сўнг расм файлини ёпиш мумкин.

Чунки у энди бизга керак эмас. Расм хужжатга қўйилгандан сўнг слойлар рўйхатида слой 1 номда янги слой пайдо бўлади. Шу слойни танлаймиз ва слои палитраси қуйи қисмида жойлашган “Добавить слой-маску” инструмент ёрдамида слойга маска қўямиз. Шундан сўнг расм файл хужжат ортига ўтади (6-расм). Маска ва расмни ажратиш учун улар орасидаги “замочка” белгини олиб ташлаймиз. Шунда слойдаги расм ва маска алоҳида иш олиб бориш хоссасига эга бўлади³.

6-расм. Слойга слой-маска қўшилган ҳолати.

Янги слойга қўйилган маска ичидаги расмни трансформация (ўлчамларни ўзгартириш) қиламиз.Экран режимини тўла режимга ўтказиш учун “F” клавишини босамиз. Шундан сўнг “Слой 1” даги расмни танлаймиз ва CTRL+T клавишларини босиб, расмни ажратилган соҳага мослаймиз (7-расм). Трансформациялашни сичқон ёрдамида ёки хосса панелдан керакли фоизни киритиб ҳам амалга ошириш мумкин. Трансформациядан чиқиш ва тасдиқлаш учун Enter клавиши босилади.

³ М.Ш.Рахмонов. Психологлар учун информатика. Дарслик.-Т.: “Иноватцион ривожланиш нашриёт – матбаа уйи ”, 2021-312 б.

7-расм. Расм ажратилган соҳага жойлашуви

Хужжатдаги “oid video kurslar” жумлага сариқ ранг берамиз. Бунинг учун “Горизонтальный текст” инструмент танлангандан сўнг хужжатдаги жумлани ажратамиз ва хосса панелдан “Задайте цвет текста” инструмент танланади ва сариқ ранг таналади.

2-босқич. Анимацияланувчи объектларни тайёрлаш⁴

Инструментлар панелидан “Эллипс (U)” инструментни танлаймиз ва хужжатдаги жумла охирига сариқ рангда кичик доира шаклини чизамиз.

Доирани сариқ рангга бўйяш учун Эллипс слой минатурасига сичқон ёрдамида икки марта чертамыз. Сўнгра инструментлар панелидан “Пипетка (I)” инструментни танлаб сариқ ёзувдаги маттни танлаймиз. Ок кнопкани босамиз. Натижада кичик доира ҳам матндаги айнан шу сариқ рангни қабул қилади. Шу сариқ доирани бир нечта жойга кетма-кет қўйиш учун шу слойни бир нечта нусхасини яратамиз ва ҳар бир нусха слойларда доира жойлашувини ўнг томонга ўзгартириб борамиз. Слой нусхасини яратиш усуларидан бири слойни ушлаб слои палитра остида жойлашган “создать новый слой” инструмент устига олиб бориб ташланади.

⁴ <https://www.youtube.com/watch?v=dudIB-ehcpE&list=PL9GS1dV6qtiI0vBLdyZi4WFQu4TPeUJze&index=21>

Шундай қилиб “Эллис 1” слойни ушлаб “создать новый слой” инструментга олиб бориб ташлаймиз ва доирани бир оз ўннга сурамиз. Янги пайдо бўлган слой нусхасини CTRL+J ёрдамида нусхалаймиз ва доирани бир оз ўннга сурамиз (8-расм).

8-расм. Доиралар нусхаси қуйилган ҳолат

Худди шу каби 7 та сариқ доирани ҳосил қиламиз.

Инструментлар панелидан “Произвольная фигура” инструментни танлаймиз ва хосса панелидан стрелка шакли танлаймиз. Сўнгра сариқ нуқталар охирига стрелка чизамиз. Унинг ҳам ранги доиралар каби сариқ бўлишини таъминлаймиз. *Shift* клавиши ёрдамида барча слойларни ажратамиз ва CTRL+G клавишларни босиб уларни бир гуруҳга келтирамиз (9-расм).

9-расм. Слойлар гурухланган холат.

Гурух номини “1” га ўзгартирамиз. Шундан сўнг бажарилган ижодий ишимизни хотирага оламиз. Энди эса хужжатга оқ фонда тўртбурчакли матн тайёрлаймиз. Бунинг учун “Произвольная фигура” инструмент таркибидан “Прямоугольник со скругленными углами” инструментни танлаймиз. Хужжатдаги матн остига қиррасиз бўлган оқ фондаги тўртбурчак чизамиз. Тўртбурчак ичига “Горизонтальный текст” инструмент ёрдамида “Tezkor guruh mini kurs” жумлани киритамиз. Сўнгра шу слой нухасини CTRL+J ёрдамида нухалаймиз. “Перемещение” инструмент ёрдамида нуха матн слойни бир оз пастга сурамиз ва мавжуд матнни ўчириб, “SOVG’AGA” ёзувини киритамиз. SOVG’AGA” ёзув рангини қизил, шрифтни 24 га келтирамиз. Натижада қуйидаги хужжатга эга бўламиз (10-расм).

10-расм. Оқ фондаги соҳага киритилган матн холати

Янги ҳосил бўлган слойларни ажратамиз ва CTRL+G ёрдамида бир гурухга келтирамиз. Гурух номини “2” га ўзгартирамиз (11-расм).

11-расм. Слойлар палитрасидаги гурухлар.

2 гурухни очамиз ва ишни давом эттирамиз. Хужжатга яна бир расмни жойлаш учун керакли жойдан тўртбурчакли соҳа ажратамиз. Сўнгра олдинган тайёрлаган расмни шу ажратилган соҳага жойлаймиз (12-расм). Расмни жойлашда слойни маска-слой холатига келтириб оламиз. Расмни ажратилган соҳага трансформация қилишда слой ва маска-слой орасидаги “замочка” ни олишни унутманг⁵.

12-расм. Янги слойга кейинги расм жойлашган холат.

Слой ва маска-слой ўртасидаги “замочка” белгини қўямиз. Янги слой яъни Слой 2 га хошия чизик қўйиш учун слойни танлаймиз ва “слои” палитра остида жойлашган f_x инструментни фаоллаштирамиз. Очилган рўйхатдан “Обводка” бўлимни танлаймиз. Диалог ойнадан хошия қалинги 3 пк, ранг кўк, ички холат бўлишини таъминлаймиз ва ОК кнопкасани босамиз (13-расм).

13-расм. Стиль слоя диалог ойна.

⁵ Юлдашев Х.Д, М.Ш.Рахмонов. “Компьютер графикасидан фойдаланиш”. Андижон машинасозлик институти “МАШИНАСОЗЛИК” илмий хабарномаси. 2019, № 1 (13).

Оқ фондаги тўртбурчакни ўнг томонга асалари расми томон чўзамиз. Бунинг учун қуйидаги ишларни бажарамиз. Масштабни етарлича катталаштирамиз. Инструментлар панелидан “Перо+(добавить опорную точку)” ни танлаймиз ва таянч нуқталардан ушлаб фигурани асалари томон чўзамиз. Хужжат қуйидаги кўринишга келади (14-расм).

14-расм. Фигура таянч нуқталар орқали фигура чўзилган ҳолати

2 гуруҳдаги сўнги учта слойларни ажратамиз ва слой 2 ни юқори қисмига жойлаштирамиз. Масштабни CTRL+- ёрдамида кичиклаштирамиз.

Баннер учун галстук тайёрлаш

Кейинги ишимиз баннерга галстук расми жойлашдан иборат бўлади.

Бунинг учун қуйидаги ишларни амалга оширамиз. Хотирадан “галстук” номли расми очамиз. Орқа оқ фонни ўчириш учун “Волшебный ластик” инструмент танлаймиз ва “Допуск” хоссани 46 га келтирамиз. Сўнгра сичқон кўрсаткичини расминг оқ фонига чертамиз. Натижада шу оқ рангдаги пикселлар ўчирилади. Натижада хужжат қуйидаги кўринишга келади.

15-расм. Шаффоф фондаги галстук объект.

Галстукни тўла ажратиш учун CTRL клавишини босиб, слой минатурасига чертамыз. Ажратиш соҳани сиқиш учун “Выделение”- “Модификация”-“Сжат...” буйруғини бажарамиз. Сиқишни 2 пикселга кўямиз. “Перемещение” инструментни танлаймиз ва галстук расмни баннерга олиб ўтамиз. Галстук расмни CTRL+T ёрдамида кичиклаштирамиз ва бир оз ён томонга бурамиз (16-расм).

16-расм. Баннерга галстук объект жойлашган ҳолат

Бажарилган ижодий ишни хотирага оламиз.

3-босқич. Кадрли анимация ҳосил қилиш ва созлаш⁶

“Окно”-“Анимация” буйруғини бажарамиз. Натижада ойнанинг қуйи қисмида “Анимация (покадровая)” панел пайдо бўлади (17-расм).

⁶ <https://www.youtube.com/watch?v=pG5IztdGFc8&list=PL9GS1dV6qtiI0vBLdyZI4WFQu4TPeUJze&index=22>

17-расм. “Анимация (покадровая)” панели.

△ Эслатма. Агар панел покадрли кўринишда бўлмаса унинг ўнг томонида жойлашган “Преобразовать в покадровую анимацию” кнопкани босиш керак.

Энди эса анимацияни созлашга ўтамиз. Дастлаб 1-кадр қайси слойлар акс этишини созлаб оламиз.

18-расм. 1-кадрни қандай ифодаланиши

Бунинг учун хужжат 18-расмда кўрсатилганидек ифодаланиши керак. Бу ерда ифодаланиши керак бўлмаган слойлар яширилади, бунинг слой номи олдидаги кўз инструментга чертилади. 2-кадрни ҳосил қилиш учун 1-кадрни ушлаймиз ва қўйиб юбормаган ҳолда “Создание копии выделенных кадров” инструмент устига олиб бориб қўйиб юборамиз. Натижада 1-кадрнинг нусхаси

пайдо бўлади. 2-кадр пайдо бўлгандан сўнг хужжатда сариқ доира акс этиши учун “Эллипс 1” слойни яширин ҳолатдан чиқарамиз. Шундан сўнг 2-кадр нусхасини олдинги каби нусхасини оламиз ва 3-кадрни ҳосил қиламиз. 3-кадрда “Эллипс 1 копировать” слойни яширин ҳолатдан чиқарамиз. 4,5,6,7,8,9 кадрларни ҳам нусха олиш ёрдамида ҳосил қиламиз ва Эллипс слойларни ва “Фигура 1” слойни яшириш ҳолатдан чиқармиз (19-расм).

19-расм. Эллипслар ва фигура хужжатда ифодаланиши ва слойлар рўйхати.

20-расм. Анимация панелидаги кадрлар жойлашуви.

10-кадрни ҳам нусха олиш ёрдамида ҳосил қиламиз ва оқ фондаги тўртбурчак фигурани, ундаги 1-жумлани ва асалари расмини акс этамиз. 10-кадрда барча сариқ доираларни ва стрелка слойларни яширин ҳолатга ўтказамиз (21-расм).

21-расм. 10-кадрдаги слойлар руйхати.

11-кадрни ҳам нусхалаш ёрдамида ҳосил қиламиз ва унда “SOVG’AGA” сўзи жойлашган слой ва галстук слойни кўриниш ҳолатга келтирамиз.

Энди кадрларни экранда қанча вақт туришини соzлаймиз.

1-кадрни танлаймиз, кадрнинг остки қисмида жойлашган кичик қора учбурчакни танлаймиз ва контекст менюдан 1-секундни танлаймиз (22-расм).

22-расм. Кадрлар вақтини соzлаш.

2,3,4,5,6,7-кадрларни сичқон ёрдамида ажратамиз ва уларнинг барчасига 0,1 секунд вақт ўрнатамиз. 9,10-кадрларга 1 секунд, 11 кадрга 2 секунд

вақтларни ўрнатамиз. Кадрлар алмашинуви доимий бўлиши учун “*Выбор параметров цикла*” рўйхатни очиб “*Постоянно*” вариантни танлаб қўямиз. Кадрли анимация қандай ишлашини текшириш учун “*Запуск воспроизведения анимации*” кнопкани босамиз. Барча қилинган ижодий ишларни хотирага оламиз.

Анимацияли баннерни Web саҳифада қўллаш учун “*Файл*”-“*Сохранить для Web и устройств...*” буйруғини бажарамиз. Хотирага олишда GIF форматни танлаймиз ва “*Banner 2*” ном билан хотирага оламиз. Анимацияли баннер файл ҳажмига эътибор берилса, бир неча КБ ҳажмга (бизнинг мисолимизда 24,1 КБ) эканлигини кўрамиз. Папкалар рўйхатидан файл сақланган жойга кириб уни ишга туширамиз. Шундай қилиб анимацияли баннер тайёрлашга эришдик.

Фойданилган адабиётлар

1. Sh.I.Razzoqov, Sh.S.Yo'ldoshev, U.M.Ibragimov. Kompyuter grafikasi. Kasb-hunar kollejlari uchun o'quv qo'llanma (ikkinchi nashr). nashriyoti. T.: “Noshir”, 2014-336 b.
2. U.Yuldashev, Mamarajabov, S.Tursunov. Pedagogik web-dizayn. O'quv qo'llanma. T.: “Voriz”, 2013 y.
3. X.D.Yuldashev. Kompyuter grafikasi. O'quv qo'llanma. -T.: «Tafakkur», 2020, 310 b.
4. Yuldashev U.Yu., Mamarajabov M.E., Tursunov S.Q. Web-dizayn. Uslubiy qo'llanma. –Toshkent: TDPU, 2007 -138 b.
5. Yuldashev X.D, M.Sh.Raxmonov. “Kompyuter grafikasidan foydalanish”. Andijon mashinasozlik instituti “MASHINASOZLIK” ilmiy xabarnomasi. 2019, № 1 (13).
6. Е.М.Карчевский, И.Е. Филиппов. Photpshop CS5 в примерах. Учебно-методическое пособие. Казанский федеральный университет. 2011. 81 с

7. Комолова, Н. В., Adobe Photoshop CS5 для всех / Н. В. Комолова, Е. С. Яковлева. - СПб.: БХВ-Петербург, 2011. - 624 с.

8. М.Ш.Рахмонов. Компютер графикаси. Ўқув қўлланма. Андижон-“Ҳаёт наشري 2020” нашриёти. 192 б.

9. М.Ш.Рахмонов. Психологлар учун информатика. Дарслик.-Т.: “Инноватцион ривожланиш нашриёт – матбаа уйи ”, 2021-312 б.

Интернет ресурслар

10. https://www.youtube.com/channel/UC57iht_doiox6HY0XgLyLXg/playlists

11. <https://www.youtube.com/watch?v=sQNu8btzxd8&list=PL9GS1dV6qtiI0vBLdyZl4WFQu4TPeUJze&index=20>

12. <https://www.youtube.com/watch?v=dudIB-ehcpE&list=PL9GS1dV6qtiI0vBLdyZl4WFQu4TPeUJze&index=21>